

TIBBIY XIZMAT NATIJASIDA KELIB CHIQQAN JINOYATLARNING KRIMINALISTIK TAVSIFI

Tashmatov Ulugbek Nuritdin o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi
“Tergov faoliyati” yo’nalishi magistranti
(100047, Toshkent shahri, Mirobod tumani,
Shahrisabz ko'chasi, 42)

Annotatsiya: Ushbu maqolada tibbiy xizmat natijasida kelib chiqqan jinoyatlarning kriminalistik tavsifi, ya’ni uning tajovuz obyekti, obiyektiv tomoni, subyekti va subyektiv tomoni lmiy jihatdan munozara qilingan.

Kalit so‘zlar: tibbiy xizmat natijasida kelib chiqqan jinoyatlarning kriminalistik tavsifi, tajovuz obyekti, obiyektiv tomoni, subyekti va subyektiv tomoni.

Аннотация: В данной статье научно обсуждается криминологическая характеристика преступлений, совершенных медицинскими службами, то есть объект агрессии, ее объективная сторона, предмет и субъективная сторона.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений, совершенных медицинскими службами, объект агрессии, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.

Abstract: This article scientifically discusses the criminological characteristics of crimes committed by medical services, that is, the object of aggression, its objective side, subject and subjective side.

Key words: forensic characteristics of crimes committed by medical services, object of aggression, objective side, subject and subjective side.

Jinoyatlarning kriminalistik tavsifi-bu jinoyat va jazo to‘g‘risidagi qonunda belgilab qo‘yilgan ijtimoiy jihatdan xavfli g‘ayrihuquqiy qilmishlarning ko‘rib chiqilayotgan turlari eng muhim tomonlari to‘g‘risidagi umumlashtirilgan

daliliy ma'lumotlardan hamda ularga asoslangan ilmiy xulosalar va tavsiyalar tizimidan iborat.¹

Tibbiy xizmat natijasida kelib chiqqan jinoyatlarning kriminalistik tavsifiga quyidagilardan iborat:

I. Tibbiy xizmat natijasida kelib chiqqan jinoyatlarning **tajovuz qilish obyekti**.

Adabiyotlarda tadqiq etilayotgan mazkur jinoyatning obyektiga yetarli e'tibor berilmaganligi tufayli ham ushbu muammo hanuzgacha o'zining to'laqonli yechimini topmaganligini qayd etish lozim. Mazkur muammoning ba'zi bir jihatlariga berilgan tavsiflarda qarama-qarshiliklar kuzatiladi, ilgari surilgan fikrlar esa, aksariyat hollarda umumiy xususiyat kasb etadi. Holbuki ushbu qilmish uchun javobgarlik belgilangan jinoyat qonuni normalari va ularni qo'llanish amaliyotini yanada takomillashtirish yuzasidan ilmiy asoslangan takliflarni ishlab chiqish uchun aynan jinoyat obyektini to'g'ri aniqlash birinchi darajali ahamiyat kasb etadi.

Jinoiy tajovuz obyektini to'g'ri tavsiflash muayyan turdagi jinoyatlarning mohiyatini va tabiatini yoritish, ularning ijtimoiy xavflilik xususiyatini va darajasini ko'rsatish imkoniyatini beradi, shuningdek aniq jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, professor M.X.Rustambaevning yozishicha, "JKning 116-moddasida jinoyatning obyekti – inson hayoti yoki sog'lig'ining xavfsizligini ta'minlash sohasidagi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi"².

Professor F.Tohirov mazkur jinoyatning obyekti inson hayoti yoki sog'lig'idir³, deydi. M.M.Qodirov hamda R.Kabulovlar ham kasb yuzasidan o'z

¹ Криминалистика ва экспертиза. Дарслик. ю.ф.н. проф. в.б. Д.Базарова, ю.ф.д. доц. И.Р.Астанов – Тошкент: ТДЮУ, 2020. –618б.

² Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексига шарх. Махсус қисм. 2-том: – Ташкент: "Адолат", 2021. – Б. 113.

³ Тоҳиров Ф. Шахса қарши жиноятлар ва уларнинг юридик таҳлил. Масъул муҳаррирлар: Ҳ.Бобоев, М.Рустамбоев. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2001. – Б. 83.

vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyati obyektini insonning hayoti va sog‘lig‘i tashkil etishini aytadi⁴.

O‘rganilayotgan jinoyat obyektiga zarar fuqarolarning sog‘lig‘i va hayotini saqlash zaruriyati bilan belgilangan va ijtimoiy munosabatlarning mazkur sohasi samarali faoliyat ko‘rsatishini ta‘minlashga qaratilgan, davlat va jamiyat tomonidan ma‘qullangan faoliyat tartib-qoidalarini buzish yo‘li bilan yetkaziladi. Bu yerda muhofaza qilinayotgan munosabat subyektlari tomonidan tibbiy xizmat lozim darajada ko‘rsatilmaydi, o‘zlariga yuklatilgan vazifalarga nisbatan beparvolik yoki insofsizlik bilan munosabatda bo‘ladilar va shu tariqa kasb yuzasidan o‘z vazifalarini bajarishning qonun bilan belgilangan tartibini buzadilar.

Aniq ijtimoiy xavfli qilmish ayrim ijtimoiy munosabatga, ya‘ni bevosita obyektgagina emas, balki mazmunan turdosh bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarning muayyan guruhiga (turdosh obyekt), oxir-oqibatda esa – qonun bilan qo‘riqlanadigan ijtimoiy munosabatlar majmuiga (umumiy obyekt) ham tajovuz qiladi.

Muhofaza objekti bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarning xususiyatlarini aniqlash maxsus, turdosh va bevosita obyektlarni ajratish orqali amalga oshiriladi. Ko‘rib chiqilayotgan jinoyatning maxsus va turdosh obyektini ko‘rsatish uchun ular ijtimoiy munosabatlarning qaysi guruhiga ziyon yetkazishini aniqlash zarur bo‘ladi.

Tahlil qilinayotgan jinoyatning maxsus objekti JKning Maxsus qismi birinchi bo‘limida ko‘zda tutilgan normalar bilan qo‘riqlanadigan shaxsni muhofaza qilishga qaratilgan ijtimoiy munosabatlar.

Turdosh obyekt maxsus obyektning bir qismi bo‘lib, u ishtirokchilarning ayni bir manfaatini aks ettiruvchi yoki ayni bir obyektning o‘zaro bog‘langan ayrim manfaatlarini ifodalovchi munosabatlarning nisbatan torroq guruhlarini birlashtiradi. Maxsus obyekt ijtimoiy munosabatlarning bitta guruhi doirasida bir

⁴ Кадилов М.М. Уголовное право Республики Узбекистан. Особенная часть.- Ташкент: Адолат, 1997.-С. 191.; Кабулов Р. Ўзбекистон Республикасининг жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм. Чизмалар альбоми. – Тошкент: ЎзР ИИВ Академияси, 2014. – Б.36.

qancha o'xshash jinoyatlar uchun umumiy sanalgan munosabatlarning uncha katta bo'lmagan, alohida guruhlarini ajratish imkoniyatini beradi.

Ko'rib chiqilayotgan jinoyatlarga baho berishda adabiyotlarda ilgari surilgan fikrlarda jiddiy tafovutlar yo'q. Aksariyat mualliflar yuqorida sanab o'tilgan qilmishlarni turdosh obyektiga sog'liq emas, balki shaxs hisoblanadigan jinoyatlar qatoriga kiritadi.

Tibbiy xizmat sohasida o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatining asosiy bevosita tajovuz qilish obyektiga kasb yuzasidan shaxsning hayoti yoki sog'lig'ini xavfsizligini ta'minlash sohasidagi ijtimoiy munosabatlar sanaladi. Demak, bevosita obyektini aniqlash, birinchidan, tajovuzning ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasini aniqlash imkoniyatini beradi, ikkinchidan, qilmishni to'g'ri kvalifikatsiya qilishning zaruriy omili hisoblanadi, uchinchidan, jinoyatni o'xshash tarkibli jinoyatlardan farqlashga ko'maklashadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mazkur **tajovuz qilish obyektiga** xususida quyidagicha xulosa qilish mumkin: mazkur jinoyatining maxsus obyektiga JK Maxsus qismi birinchi bo'limida ko'zda tutilgan normalar bilan qo'riqlanadigan shaxsni muhofaza qilishga qaratilgan ijtimoiy munosabatlar. Mazkur jinoyatning turdosh obyektiga shaxsning hayoti yoki sog'lig'i xavfsizligini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlardir. Tibbiy xizmat sohasida o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatning asosiy bevosita obyektiga kasb yuzasidan shaxsning hayoti yoki sog'lig'ini xavfsizligini ta'minlash sohasidagi ijtimoiy munosabatlar. JK 116-modda ikkinchi qismi asosiy bevosita obyektiga qonun yoki maxsus qoidalarga muvofiq, kasalga yordam ko'rsatishni ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi. Ushbu tajovuzning qo'shimcha bevosita obyektiga – shaxsning hayoti yoki sog'ligi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi JK 116-moddasining javobgarlikni og'irlashtiruvchi holatlarida aynan jinoyat obyektiga nisbatan og'irlashtiruvchi holatlar, xususan voyaga yetmagan, homilador ayol, ikki yoki undan ortiq shaxslar

alohida jinoyat-huquqiy muhofazaga olinmagan. Shu munosabat bilan biz JK 116-moddasining javobgarlikni og'irlashtiruvchi holatlari ro'yxatini kengaytirish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz. Chunki, yuqoridagi holatlarda sodir etilgan qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasi sezilarli darajada ortadi.

II. Tibbiy xizmat natijasida kelib chiqqan **tajovuzning obyektiv tomoni.**

Professor M.X.Rustambaev qayd etishicha, kasalga yordam ko'rsatmaslik kasalni tibbiy statsionarga qabul qilishdan bosh tortish, unga tibbiy yordam ko'rsatmaslik, (masalan, aybdor o'zida mavjud bo'lgan dori darmonlarni kasalga bermasligi, sun'iy nafas berishni amalga oshirmasligi, zarur tibbiy davolash tadbirlarini amalga oshirmasligi) va boshqalarda ifodalanadi⁵.

Tibbiy xizmat natijasida kelib chiqadigan jinoyatning obyektiv tomoni bir qancha zaruriy belgilarni o'z ichiga oladi:

1) shaxsning o'z kasbiga nisbatan beparvoligi yoki insofsizlik bilan munosabatda bo'lishi tufayli kasb yuzasidan o'z vazifalarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligida ifodalanuvchi ijtimoiy xavfli qilmish;

2) shaxs (bemor)ning hayoti va sog'lig'iga ziyon yetkazilishida ifodalanuvchi ijtimoiy xavfli oqibatlar;

3) yuqorida ko'rsatilgan qilmish va qonunda ko'rsatilgan oqibatlar o'rtasidagi sababiy bog'lanishning mavjudligi;

4) ish uchun ahamiyatli boshqa holatlar (sodir etilgan joyi, usuli va boshqalar).

Xodimlarning kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaganligi natijasida fuqarolarning sog'lig'iga zarar yetkazilishi og'ir oqibatlarni olib keladi. Chunki sog'liq u har bir insonga u tug'ilishi bilan tegishli bo'lgan bebaho boylkdir. Shu bois, har qanday sog'liqqa daxldor masala diqqatni o'ziga jalb qilishi tabiiy.

Aybdor harakatlarida jinoyat tarkibi bor-yo'qligi xususida uzil-kesil xulosa chiqarish uchun mazkur harakatlar bilan amalda yuz bergan zararli oqibatlar

⁵ Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексига шарх. Махсус қисм. 2-том: – Ташкент: “Адолат”, 2021. – Б. 114.

o'rtasidagi sababiy bog'lanishni aniqlash talab etiladi. Shuni qayd etish lozimki, aybdorning harakatlarida ba'zan qilmish va yuz bergan oqibatlar o'rtasida tasodifiy bog'lanishga ham duch kelish mumkin. Mazkur aniq sharoitda voqyealarning qonuniy rivoji sifatida yuz bermagan, ya'ni sodir etilgan harakatga ichdan xos bo'lmagan, balki sababiyatning ushbu zanjiri boshqa zanjir bir kesishuvi natijasida yuz bergan oqibatlar ko'rib chiqilayotgan qilmishning tasodifiy oqibatlari hisoblanadi.

Ushbu jinoyatlar moddiy tarkibli jinoyatlar turkumiga kiradi. Bu harakat tibbiyot sohasi xodimining o'z kasbiy majburiyatlarini lozim darajada bajarmaganligida ifodalanadi masalan, jarrohlik amaliyotida texnologiyadan noto'g'ri foydalanish yoki tibbiyot xodimining harakatsizligi (yetarli tekshiruv o'tkazmasluk, to'laqonli davolamaslik va boshqalar) tufayli kelib chiqadi. Natijada badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazilishiga yoki ehtiyotsizlik orqasida odam o'lishiga olib keladi.

Ijtimoiy xavfli qilmish bilan ijtimoiy xavfli oqibatlar o'rtasida sababiy bog'lanish bo'lishi zarur. Uning yo'qligi tibbiy yordamni noto'g'ri ko'rsatish uchun jinoiy javobgarlikni istisno qiladi.

Tibbiy xizmat yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslikda kelib chiqishi mumkin bo'lgan zarar mavhum (noaniq) bo'lishi kerak. Aks holda, hayot yoki sog'liq uchun real xavf vujudga kelsa va bu oldindan qancha miqdorda zarar yetishi aniq bo'lsa, bu kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik bo'lmaydi, balki qasddan shaxs hayotiga yoki sog'lig'iga suiqasd hisoblanadi.

Tibbiy yordam sohasidagi jinoyatlar barcha kasbiy huquqbuzarliklar ichida eng xavflisi bo'lib hisoblanadi, chunki tibbiyot xodimlarining faoliyati inson hayoti va sog'lig'iga zarar yetkazish xavfi bilan muqarrar ravishda bog'liqdir. Bunda, sababiy bog'lanish va oqibat munosabatlarini aniqlash juda muhim, chunki javobgarlik faqat shifokorlarning baxtsiz oqibatlarga olib kelgan noqonuniy xatti-

harakatlari natijasida yuzaga keladi. Qoidaga ko‘ra, bu jinoyat ehtiyotsizlik natijasida sodir bo‘ladigan jinoyatlar toifasiga kiradi.

Tibbiyot xodimlarining vijdotsiz xatti-harakatlari (noto‘g‘ri tashxis qo‘yish, davolanishni kechiktirish va h.k.) kabi subyektiv sabablar ko‘pincha yosh mutaxassislarda tajriba va bilimlarning yetishmasligi va aksincha, tajribaliroq xodimlarning bilim va ko‘nikmalarini oshirib yuborish bilan bog‘liq holda yuzaga keladi.

Biroq, sog‘liqa zarar yetkazilishi bilan tugallangan holatlar har doim ham shifokorlar tomonidan o‘z kasbiy vazifalarini noto‘g‘ri bajarish bilan bog‘liq bo‘lmaydi. Binobarin, baxtsiz hodisa, shifokorning tibbiy yordam ko‘rsatishdagi anglab qilingan oqilona xatosi, shuningdek, favqulotda yoki xavf sharoitida sodir etilgan xatti-harakatlari shifokorning bilim va ko‘nikmalariga bog‘liq bo‘lmagan obyektiv sabablarga ko‘ra sodir bo‘ladi va shu sababli mazkur holatda tibbiyot xodimlarini harakatlarini jinoyat sifatida e‘tirof etilmaydi.

Shu munosabat bilan tibbiy yordamni noto‘g‘ri ko‘rsatish yoki o‘z kabini lozim darajada bajarmaslik uchun javobgarlik muammosi tobora dolzarb bo‘lib bormoqda.

III. Tibbiy xizmat natijasida kelib chiqqan jinoyatlarning **tajovuz subyekt**i.

Jinoyat sodir etgan har bir inson ijtimoiy xususiyatga ega bo‘lgan ko‘pgina xossalarni o‘zida mujassamlashtiradi, lekin jinoyat tarkibi uchun faqat yosh, aqli rasolik va ayrim hollarda maxsus subyekt belgilarigina ahamiyat kasb etadi.

Jinoyatning subyekt i jinoyat tarkibining zaruriy belgilaridan biri hisoblanadi. Jinoyat huquqiga binoan jinoyat qonuni bilan taqiqlangan ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik)ni sodir etgan va uning uchun jinoiy javobgar bo‘la oladigan shaxs jinoyatning subyekt i deb e‘tirof etiladi⁶.

Tibbiy xizmat natijasida kelib chiqadigan jinoyatlar faqat muayyan kasb vazifalari yuklatilgan shaxslar tomonidan sodir etiladi. Bundan ushbu jinoyat

⁶ Каримов Х. Жиноятларни квалификация килишда жиноят субъекта мезонларининг ахамияти // Юридик фанлар ахборотномаси. Илмий-амалий ҳуқуқий журнал. – Тошкент, 2018. – №2. – Б.149-154

maxsus subyektli jinoyat, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Jinoyatning maxsus subyeksi deyilganda, aqli raso, qonunda belgilangan muayyan yoshga yetganlik kabi umumiy belgilar bilan birga jinoyat qonunida yoki bevosita unda nazarda tutilganligi tufayli ushbu qonunga binoan jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan shaxslar doirasini belgilovchi qo'shimcha belgilarga ega bo'lgan shaxs tushuniladi.

Shuningdek, 16 yoshga to'lgan, muayyan kasb majburiyatlariga ega bo'lgan har qanday shaxs jinoyatning subyeksi bo'lishi mumkin⁷. Qilmishni JK 116-moddasi bo'yicha kvalifikatsiya qilish uchun subyekt unga qo'yilgan umumiy talablar bilan bir qatorda kasb majburiyatlariga ega bo'lishi va aynan ushbu kasb majburiyatlarini lozim darajada bajarmaganligi aniqlanishi lozim bo'ladi.

Ayni damda JK 116-moddasi ikkinchi qismida aynan qonun yoki maxsus qoidalarga muvofiq kasalga yordam ko'rsatishi shart bo'lgan shaxs tibbiyot xodimi haqida so'z boradi.

Tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'lgan shaxslar doirasi O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari bilan qat'iy tartibga solingan. O'zbekiston Respublikasining 1996 yil 29 avgustdagi "Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risida"gi Qonunining 41-moddasiga muvofiq, O'zbekiston Respublikasida tibbiyot va farmatsevtika faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga oliy yoki o'rta maxsus tibbiyot o'quv yurtini tamomlaganlik to'g'risida diplom olgan shaxslar ega bo'ladi⁸.

O'zbekiston Respublikasi "Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risida"gi Qonunining 16 va 30-moddalariga ko'ra, tibbiyot farmatsevtika va boshqa mutaxassislar fuqarolarga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishlari shartligi belgilab qo'yilgan.

Yuqoridagi asosan, jinoyat qonuni yoki boshqa maxsus qoidalarga asosan kasalga yordam ko'rsatishi shart bo'lganlar deganda, bir muncha kengroq doiradagi

⁷ Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шархлар. Тошкент: Илм-зиё, 2006. – Б. 91

⁸ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. 1996 йил, 9-сон, 128-модда/

shaxslarni nazarda tutadi. Bunday shaxslarga maxsus tibbiy bilimga ega bo'lmagan, lekin majburiyatiga ko'ra kasalga qarovchi shaxslar ham bo'lishi mumkin.

Tibbiyot xodimlari har qanday holatda ham agar imkoniyati bo'lsa, birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga majbur. Ba'zi adabiyotlarda bunday majburiyat keng talqin qilinib, tibbiyot xodimlari qachon va qaerda bo'lishidan qat'iy nazar birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga majburligi ta'kidlanadi.

Demak, agar tibbiyot xodimi xizmat vazifasidan boshqa vaqtda kasalga yordam ko'rsatmasa, unga nisbatan JK 116-moddasi ikkinchi qismini qo'llash mumkin emas. Bizning fikrimizcha, amaldagi qonunchilik mazmunidan hamda sud-tergov amaliyotida to'plangan tajribadan kelib chiqib, shuni aytish mumkinki, tibbiyot xodimlarining kasalga birinchi tibbiy yordam ko'rsatishi uning xizmat vazifasiga rasmiy ravishda kirgan yoki kirmaganligining ahamiyati yo'q va tibbiyot xodimi har qanday holatda ham kasalga yordam ko'rsatish rasmiy jihatdan uning xizmat vazifalariga kirgan yoki kirmaganligidan qat'iy nazar kasalga birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga majbur hisoblanadi va ushbu majburiyatni bajarmasligi JK 116-moddasida ko'zda tutilgan oqibatlarga sabab bo'lsa, qilmish jinoyat sifatida baholanadi.

Tibbiyot xodimi tomonidan kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslikning subyektivi sifatida jinoyat qonunida oqibat – shaxsning o'z kasbiga nisbatan beparvoligi yoki insofsizlik bilan munosabatda bo'lishi tufayli kasb yuzasidan o'z vazifalarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi hamda qonun yoki maxsus qoidalarga muvofiq kasalga yordam ko'rsatishi shart bo'lgan shaxsning uzrli sababsiz shunday yordam ko'rsatmaganligi badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazilishiga yoxud odam o'limi yoki boshqacha og'ir oqibatlarga sabab bo'lganligi uchun javobgarlik nazarda tutilgan.

IV. Mazkur **tajovuzning subyektiv tomoni.**

Jinoyat subyektiv belgilari tizimida subyektiv tomon ham alohida ahamiyatga ega. Jinoyatning subyektiv tomoni deganda, shaxsning jinoyat sodir etishi bilan

bevosita bog‘liq bo‘lgan ruhiy faoliyati tushuniladi. Jinoyatning obyektiv tomoni uning faktik mazmunini belgilasa, subyektiv tomon jinoiy qilmishning ruhiy mazmunini belgilaydi, ya'ni aybdorning ruhiyatida kechuvchi jarayonlarni tavsiflaydi.

Subyektiv tomonning mazmunini bevosita hissiy idrok etish mumkin emas, uni faqat sodir etilgan jinoyatning barcha obyektiv holatlarini atroflicha tahlil qilish va ularga baho berish yo‘li bilan aniqlash mumkin. Jinoyat subyektiv tomonining mazmuni ayb, motiv va maqsad kabi yuridik belgilar yordamida yoritiladi. Mazkur belgilar bir-biri bilan uzviy bog‘liq va bir-birini taqozo etib, har biri alohida mustaqil mazmunga ega hisoblanadi. “Jinoyat motivi va maqsadini to‘g‘ri anglash va aniqlash jinoyatni ochishga, tergov olib borishga va kvalifikatsiya qilishga, shuningdek kelgusida jinoyatlarning oldini olishga xizmat qiladi”⁹.

O‘zbekiston Respublikasi JKning 116-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlar, ya'ni shaxsning o‘z kasbiga nisbatan beparvoligi yoki insofsizlik bilan munosabatda bo‘lishi tufayli kasb yuzasidan o‘z vazifalarini bajarmasligi yoki lozim darajada bajarmasligi hamda qonun yoki maxsus qoidalarga muvofiq kasalga yordam ko‘rsatishi shart bo‘lgan shaxsning uzrli sababsiz shunday yordam ko‘rsatmasligi ehtiyotsizlik (o‘z-o‘ziga ishonish yoki beparvolik) tarzidagi ayb bilan tavsiflangani bois, biz aybning aynan ehtiyotsizlik shakliga batafsilroq to‘xtalishni maqsadga muvofiq. Shuningdek, qonun yoki maxsus qoidalarga muvofiq kasalga yordam ko‘rsatishi shart bo‘lgan shaxsning uzrli sababsiz shunday yordam ko‘rsatmasligi nafaqat ehtiyotsizlik, balki egri qasddan ham sodir etilishi mumkinligini e'tibordan chetda qoldirmaslik zarur. Quyida ehtiyotsizlik va egri qasd hamda ular o‘rtasidagi farqli jihatlariga qisqacha to‘xtalib o‘tamiz.

Qasddan sodir etiladigan jinoyatlardan farqli o‘laroq, faqat moddiy tarkibli jinoyatlar ehtiyotsizlik orqasida sodir etiladi, ya'ni tegishli moddalarning

⁹Закирова У. Жиноят мотиви ва мақсадининг қилмишни квалификация қилишдаги аҳамияти // Юридик фанлар ахборотномаси. Илмий-амалий ҳуқуқий журнал. – Тошкент, 2018. – №2. – Б.116-121.

dispozitsiyalarida aybdor harakatlarining natijasi sanalgan ijtimoiy xavfli oqibatlar nazarda tutiladi¹⁰.

Beparvolik – shaxs o‘z qilmishining ijtimoiy xavfli oqibatlariga ko‘zi yetmaydigan aybning birdan-bir shakli¹¹.

Kasb yuzasidan o‘z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik natijasida og‘ir oqibatlar yuz berganida, xodimlar aybining sud amaliyotida ayniqsa keng tarqalgan shakli shaxsning o‘z kasbiga nisbatan jinoiy beparvoligi hisoblanadi. Masalan, tibbiyot hamshirasi tungi navbatchilikni o‘tash vaqtida jarrohlik operatsiyasidan endigina chiqqan bemorga u azob chekmasligi va uxlab qolishi uchun ko‘p miqdorda og‘riqni qoldiruvchi va uyqu dorilarini beradi, bemor esa buning oqibatida vafot etadi.

Bunday hollarda tibbiyot xodimining aybi o‘z xulq-atvori qonunda nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli oqibatlar keltirib chiqarishi mumkinligiga ko‘zi yetmaganligi, lekin kasb yuzasidan o‘z vazifalarini lozim darajada bajargan taqdirda ko‘zi yetishi lozim va mumkin bo‘lganligida ifodalanadi.

Ayni shu sababli shifokorning harakatlarini jinoyat qonuniga muvofiq jazoga loyiq bo‘lgan ijtimoiy xavfli qilmish sifatida tavsiflash imkoniyatini beruvchi yuridik mezonlarni aniq va to‘g‘ri tushunish zarurligi tibbiyot xodimlari faoliyatining muhim jihati hisoblanadi. Sud amaliyoti zamirida ayni shu yuridik mezonlar yotadi.

Tibbiyot xodimi kasb yuzasidan o‘z vazifalarini bajarar ekan, u mazkur vazifalarni lozim darajada bajarmaganlik tufayli amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan og‘ir oqibatlarga sabab bo‘lgani uchun yuridik javobgarlik turi va chorasini bilishi, subyektiv shubhasiz zarur. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, sudlar bunday ishlarni ko‘rib chiqishda haqiqatni aniqlashga qiynaladilar, tibbiyot xodimlarining aybdorligi yoki aybdor emasligini isbot qilish esa bundan ham

¹⁰ Закирова У. Жиноят мотиви ва мақсадининг қилмишни квалификация қилишдаги аҳамияти // Юридик фанлар ахборотномаси. Илмий-амалий ҳуқуқий журнал. – Тошкент, 2018. – №2. – Б.116-121.

¹¹ Лунеев В.В. Субъективное вменение. – М., 2000. – С. 41.

qiyinroq kechadi. Shu tufayli ham tibbiyot xodimi kasb yuzasidan o'z vazifalarini bajarish chog'ida rasmiylashtirgan har bir hujjat o'ta muhim ahamiyat kasb etadi, chunki tibbiy hujjatlarni lozim tarzda rasmiylashtirmaganlik sudlar tomonidan qarorlar chiqarishda bemor foydasiga baholanadi.

Ehtiyotsizlik orqasida sodir etiladigan aybning bir turi bo'lgan beparvolik o'z-o'ziga ishonishga ma'lum darajada o'xshashdir. Jinoiy ehtiyotsizlikning ikkala turi ham shu bilan tavsiflanadiki, aybdor o'z xulq-atvori qonunda nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli oqibatlar keltirib chiqarishi mumkinligiga ko'zi yetmasa-da, lekin ko'zi yetishi lozim va mumkin bo'ladi. Farq faqat shunda namoyon bo'ladi, o'z-o'ziga ishonishda shaxs o'z xulq-atvori qonunda nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli oqibatlar keltirib chiqarishi mumkinligiga ko'zi yetadi va shu tufayli ham o'z harakatlari xavfli ekanligini anglaydi. Beparvolikda esa, shaxs ijtimoiy xavfli oqibatlar kelib chiqishi mumkinligiga umuman ko'zi yetmaydi, binobarin, xatti-harakatlari xavfli ekanligini ham anglamaydi.

Binobarin, o'z-o'ziga ishonishda aybdor o'z harakati jamiyat uchun xavfli ekanligini tushunadi. Ammo, o'z-o'ziga ishonish aqliy jihatiga ko'ra egri qasdga ma'lum darajada o'xshab ketadi. Biroq, egri qasdda aybdor ijtimoiy xavfli oqibatlar yuz berishi mumkinligiga amalda ko'zi yetsa, o'z-o'ziga ishonishda bunday imkoniyat mavhum xususiyat kasb etadi. Shunday qilib, subyekt (tibbiy xizmat ko'rsatuvchi shaxs) bunday harakatlar ijtimoiy xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligiga ko'zi yetadi, lekin ayni holda ular yuz bermasligiga umid qiladi.

Xodimlarning jinoyat sodir etishga egri qasddan o'z-o'ziga ishonishning farqi asosan ruhiy elementning mazmuni bilan belgilanadi. Egri qasdda aybdor ijtimoiy xavfli oqibatlar yuz berishiga ongli ravishda yo'l qo'ysa, o'z-o'ziga ishonishda subyekt nafaqat mazkur oqibatlarning yuz berishiga ongli ravishda yo'l

qo‘ymaydi, balki aksincha, ularning yuz berishiga yo‘l qo‘ymaslikka ham harakat qiladi¹².

Subyektiv tomonning atroflicha tahlili motiv va maqsadni aniqlashni ham taqozo etadi. Shuni qayd etish lozimki, motiv va maqsad tahlil qilinayotgan jinoyat tarkiblarining zaruriy belgisi hisoblanmaydi, lekin har bir aniq holda ularni aniqlash amaliy ahamiyat kasb etadi. Ular jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini aniqlashda muhim rol o‘ynaydi. Jinoyatning motivi va maqsadi ba‘zan shaxsning ijtimoiy va axloqiy xossalari muayyan darajada aks etuvchi ko‘zgu bo‘lib xizmat qiladi. Motivning xususiyatini aniqlash jinoyatni kvalifikatsiya qilishga ta‘sir ko‘rsatmaydi, lekin u jinoyat uchun jazo tayinlashda e‘tiborga olinishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, tibbiy xizmat natijasida kelib chiqqan jinoyatlarning kriminalistik tavsifi sifatida:

a) tajovuz qilish obyekti bo‘lib, kasb yuzasidan shaxsning hayoti yoki sog‘lig‘ini xavfsizligini ta‘minlash sohasidagi ijtimoiy munosabatlar;

b) tajovuzning obyektiv tomoni - shaxsning o‘z kasbiga nisbatan beparvoligi yoki insofsizlik bilan munosabatda bo‘lishi tufayli kasb yuzasidan o‘z vazifalarini bajarmasligi yoki lozim darajada bajarmasligi hamda qonun yoki maxsus qoidalarga muvofiq kasalga yordam ko‘rsatishi shart bo‘lgan shaxsning uzrli sababsiz shunday yordam ko‘rsatmaslikka qaratilgan xatti-harakatlar;

v) tajovuz subyekti - muayyan kasb vazifalari yuklatilgan shaxslar, xususan tibbiyot sohasi xodimlari, ularning shaxsini tavsiflovchi ma‘lumotlar, agar shaxslar guruhi ishtirok etgan bo‘lsa, ular kimlarning tavsifi;

g) tajovuzning subyektiv tomondan, ehtiyotsizlik (o‘z-o‘ziga ishonish yoki beparvolik) tarzidagi ayb bilan tavsiflanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

¹² Рагог А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. – М., 2005. С. 98.; Рагог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. – М., 2001.

1. Криминалистика ва экспертиза. Дарслик. ю.ф.н. проф. в.б. Д.Базарова, ю.ф.д. доц. И.Р.Астанов – Тошкент: ТДЮУ, 2020. –618б.
2. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексига шарх. Махсус қисм. 2-том: – Ташкент: “Адолат”, 2021. – Б. 113.
3. Тоҳиров Ф. Шахсга қарши жиноятлар ва уларнинг юридик таҳлил. Масъул муҳаррирлар: Ҳ.Бобоев, М.Рустамбоев. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2001. – Б. 83.
4. Кадилов М.М. Уголовное право Республики Узбекистан. Особенная часть.- Ташкент: Адолат, 1997.-С. 191.; Кабулов Р. Ўзбекистон Республикасининг жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм. Чизмалар альбоми. – Тошкент: ЎЗР ИИВ Академияси, 2014. – Б.36.
5. Закирова У. Жиноят мотиви ва мақсадининг қилмишни квалификация қилишдаги аҳамияти // Юридик
6. фанлар ахборотномаси. Илмий-амалий ҳуқуқий журнал. – Тошкент, 2018. – №2. – Б.116-121.
7. Рарог А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. – М., 2005. С. 98.; Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. – М., 2001.